

ПОЛИАНИЛИН ЭЛЕКТР ЎТКАЗУВЧАНЛИГИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР

Худойбердиев Ислонжон Исмонон ўғли,
Ўзбекистон Миллий университети,
кимё факултети магистранти,
E-mail: xudoyberdiyevi935@gmail.com

Аннотация. Ушбу ишда анилин асосида сувли эритмада оксидловчи иштирокида ПАНИ синтез қилинди. ПАНИ синтезида допанд сифатида HCl ишлатилди. Синтез қилинган ПАНИнинг морфологик тузилишини СЭМ ёрдамида ўрганилди. ПАНИнинг ўтказувчанлигига [Mon]:[Ox] нисбатининг таъсири ўрганилди. Синтез қилинган намуналарнинг вольт-ампериметрик характеристикалари ёрдамида яримўтказувчи хоссасига эга эканлиги аниқланди.

Калит сўзлар: полианилин, морфология, ҳарорат, ўтказувчанлик.

FACTORS EFFECTING THE ELECTRICAL CONDUCTIVITY OF POLYANILINE

Khudoyberdiev Islomjon Ismonjon ogli,
National University of Uzbekistan, Master of chemistry
E-mail: xudoyberdiyevi935@gmail.com

Abstract. In this case, PANI was synthesized in the aqueous solution of aniline based on an aqueous solution. HCl was used as a dopant in PANI synthesis. Synthesized PANI's the morphological structure was studied with the help of SEM. The effect of [M]/[Ox] ratio on PANI conductivity was studied.

Key words: polyaniline, morphology, temperature, conductivity.

ПАНИ(полианилин) оксидланиш-қайтарилишли фаоллик, электро- ва сольвотокромизм, ночизикли оптик, парамагнетизм ҳамда бошқа ўзига хос хусусиятларни намоён қилувчи уникал полимер ҳисобланади [1-2]. Бундан

ташқари ушбу полимерни атроф-мухитга ва биологик организмларга зарарли таъсири йўқ, кимёвий моддалар таъсирига чидамли, юқори термик барқарорликка ҳамда нисбатан арзон нархга эга. Юқорида келтирилган барча хусусиятлар сабабли ПАНИ электр ўтказувчи полимерлар орасида биринчилардан бўлиб амалиётда қўлланила бошлади [3-5]. ПАНИнинг электр ўтказувчанлигига турли хил омиллар (ПАНИ тузилиш морфологияси, ҳарорат, системанинг рН қиймати, оксидловчининг концентрацияси ([ОК]), оксидловчининг табиати в.б) таъсир этади.

Ҳароратниг таъсири

ПАНИ синтези асосан муз ҳаммомида олиб борилади, сабаби, бунда қўшимча реакцияларнинг олди олинади. синтез экзотермик жараён бўлиб, система ҳароратига оксидловчининг концентрацияси ([ОК]) катта таъсир кўрсатади (1-расм). Оксидловчи сифатида АПС ишлатилган.

а)

б)

1-расм. [ОК] нинг система ҳароратига (а) ва электр ўтказувчанлигига (б) таъсири.

Анилиннинг полимерланиш унумига реакция шароитлари таъсири. полимерланиш вақти 48 соат. реакция 0,01н НСІ эритмасида олиб борилган

№	Анилин конц., моль	Оксидловчи тури	Оксидловчи конц., моль	Ҳарорат, °C	Полимер унуми, %

1	0,050	$(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8$	0,100	0	89,0
2	0,050	$(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8$	0,100	10	72,0
3	0,050	$(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8$	0,100	24	80,3

Юқоридаги графикдан хулоса қилиш мумкинки, $[\text{M}]/[\text{OK}]$ нисбатида $[\text{OK}]$ ортиши билан системанинг максимал ҳарорати сезиларли даражада интенсив ошиб боришини кузатиш мумкин. Бу эса реакцион аралашмада қўшимча реакцияларнинг кетишига ва пировард натижада ПАНИнинг электр ўтказувчанлигининг камайишига олиб келади (1-а расм). $[\text{OK}]$ нинг ошиши пани электр ўтказувчанлигига таъсири ўрганилганда, $[\text{M}]/[\text{OK}]$ 1:1 нисбатда олиниши бошқа нибатда олинган намуналарга қараганда юқори эканлиги кузатилди. Бундан хулоса қилиндики, $[\text{OK}]$ яна оширилиши қўшимча реакциялар кетишига ва электр ўтказувчанлигининг камайишига олиб келади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. *Skotheim T.A., Reynolds J.R.* Handbook of Conducting Polymers. Conjugated Polymers: Theory, Synthesis, Properties and Characterization. //United States of America, CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton, 2007. – 1320 p.
2. *MacDiarmid A.G.* A novel role for organic polymers (Nobel lecture)// *Angewandte Chemie International Edition*, 2001. –Vol.40. –Pp.258–2590.
3. *Rajesh A.* Recent progress in the development of nano structured conducting polymers nanocomposites for sensor applications//*Sensors and Actuators B: Chemical*, 2009. – Vol.136. –Pp.275–286.
4. *Bhadra S., Khastgir D., Singha N.K., Lee J.H.* Progress in preparation, processing and applications of polyaniline// *Progress in Polymer Science*, 2009. –Vol.34. –Pp.783–810.